

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

NAMANGAN
DAVLAT UNIVERSITETI

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI

YOSHLAR ONGIDA MAFKURAVIY IMMUNITETNI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI

: : : : : onlayn respublika ilmiy-amaliy konferensiya : : : : :

Namangan davlat universiteti - 2026

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI**

**“YOSHLAR ONGIDA MAFKURAVIY
IMMUNITETNI SHAKLLANTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI”**

mavzusidagi

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMAN MATERIALLARI

T O ‘ P L A M I

15-16-mart 2026-yil

NAMANGAN-2026

JADID MA'RIFATPARVARLARI TA'LIMIY QARASHLARI ASOSIDA TALABALARDA MILLIY IDENTITETNI RIVOJLANTIRISHNING TARBIVAVIY IMKONIYATLARI

Sharofiddinov Maxmudjon Mashrabjon o‘g‘li
Namangan davlat chet tillari instituti dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada jadid ma'rifatparvarlarining ta'limiy qarashlari asosida talabalarda milliy identitetni rivojlantirishning tarbiyaviy imkoniyatlari tahlil qilingan. Tadqiqotda jadidchilik harakatining ko'zga ko'ringan vakillarining milliy tarbiyaga oid g'oyalari o'rganilgan hamda ularning zamonaviy oliy ta'lim jarayoniga tatbiq etish imkoniyatlari ko'rib chiqilgan. Maqolada milliy identitet tushunchasi, uning shakllanish omillari va talaba yoshlarda milliy ong, vatanparvarlik, ona tili va madaniyatga sadoqatni tarbiyalashda jadid pedagogikasining roli asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, jadidchilik ta'limiy tamoyillari aqliy erkinlik, milliy g'urur, ma'naviy kamolot va ijtimoiy mas'uliyat zamonaviy talabalarda milliy identitetni mustahkamlashning samarali vositasi bo'lib xizmat qilishi mumkin. Maqola pedagog va oliy ta'lim muassasalari o'qituvchilari uchun amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: jadidchilik, milliy identitet, ma'rifatparvarlik, tarbiyaviy imkoniyatlar, talabalar, milliy ong, vatanparvarlik, pedagogik g'oyalar, oliy ta'lim, ma'naviy tarbiya.

Abstract: This article analyzes the educational opportunities for developing national identity among students based on the pedagogical views of the Jadid enlighteners. The study examines the ideas on national upbringing put forward by prominent representatives of the Jadidism movement and explores the possibilities of applying their concepts to the modern higher education process. The article substantiates the concept of national identity, its formative factors, and the role of Jadid pedagogy in cultivating national consciousness, patriotism, devotion to the mother tongue, and cultural heritage among young students. The findings indicate that the educational principles of Jadidism intellectual freedom, national pride, spiritual development, and social responsibility can serve as effective instruments for strengthening national identity in contemporary students. The article holds practical significance for educators and faculty members of higher educational institutions.

Keywords: Jadidism, national identity, enlightenment, educational opportunities, students, national consciousness, patriotism, pedagogical ideas, higher education, spiritual upbringing.

1. Kirish

Jadid ma'rifatparvarlari XX asr boshlarida milliy o'zlikni anglash va zamonaviy ta'limni uyg'unlashtirgan yaxlit pedagogik tizimni ishlab chiqdilar. Ularning asosiy g'oyasi shundan iborat ediki, haqiqiy ta'lim milliy til, tarix va madaniyatga asoslangan holda qurilishi lozim. Mazkur g'oyalar bugungi kunda talabalarda milliy identitetni shakllantirishning muhim tarbiyaviy zaminini tashkil etadi.

Tarbiyaviy imkoniyatlar nuqtai nazaridan jadid merosining ahamiyati ko'p qirralidir. *Birinchidan*, jadidlar usul-i savtiya (tovush usuli) orqali ona tilida o'qitishni joriy etdilar bu tamoyil bugun ham talabalarda milliy tafakkur va til madaniyatini mustahkamlashga xizmat qiladi. *Ikkinchidan*, Avloniyning “Turkiy guliston yoxud axloq” asarida bayon etilgan axloqiy-milliy tarbiya mezonlari talabalarni vatanparvarlik, insoniylik va milliy g'urur ruhida shakllantirish uchun nazariy asos bo'lib qolmoqda. *Uchinchidan*, jadidlar ta'limning ijtimoiy transformatsion kuchiga ishongan holda, bilimli va milliy o'zligini anglagan shaxsni jamiyat taraqqiyotining bosh omili deb bilganlar bu yondashuv zamonaviy kompetensiyaviy ta'lim falsafasi bilan uyg'unlashadi.

Milliy identitet shaxsning o'z xalqi, tili, tarixi va madaniyati bilan uyg'unlashuvini anglatuvchi psixologik-ijtimoiy hodisa sifatida talabalarda maqsadli tarbiyaviy ta'sir orqali shakllantiriladi. Jadid merosi bu jarayonda nafaqat tarixiy namuna, balki bugungi pedagogik amaliyot uchun metodologik yo'riqnoma vazifasini o'taydi. Shunday qilib, jadid ma'rifatparvarlarining ta'limiy qarashlari talabalarda milliy identitetni rivojlantirishda konseptual yo'nalish, axloqiy-tarbiyaviy mazmun va pedagogik uslub sifatida keng qo'llanilishi mumkin bo'lgan dolzarb ilmiy-amaliy salohiyatga egadir.

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart

Tadqiqotda tarixiy-qiyosiy tahlil, mazmunli tahlil (kontent-tahlil), tizimli yondashuv va pedagogik adabiyotlarni umumlashtirish usullaridan foydalanildi. Jadid ma’rifatparvarlarining asarlari, ilmiy-pedagogik adabiyotlar va me’yoriy-huquqiy hujjatlar (Ta’lim to’g’risidagi qonun, Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari strategiyasi va boshqalar) tahlil manbai sifatida xizmat qildi.

Jadidchilik harakati — faqat siyosiy yoki ijtimoiy oqim emas, balki avvalambor ma’rifatparvarlik, ya’ni ta’lim-tarbiya orqali millatni yuksaltirish g’oyasiga asoslangan harakat edi. Mahmudxo’ja Behbudiy o’zining “Ilm hosil qilingiz!” nidosi bilan ilm-ma’rifatni millatning najoti deb bildi va zamonaviy fanlarni, jumladan, geografiya, tarix, hisob kabi dunyoviy bilimlarni o’zbek tilida o’qitishni targ’ib qildi [2]. Uning “Padarkush” asari va publitsistik maqolalari yoshlarning ilmsizlik tufayli yo’qotgan imkoniyatlarini ochib berish orqali ma’rifatga chorlovchi tarbiyaviy vositaga aylandi.

Munavvar qori Abdurashidxonov “usuli jadid” maktablarining asoschilaridan biri sifatida an’anaviy maktablardagi yodlab o’qitish usulini tovush (fonetik) usuli bilan almashtirdi, bu esa o’quvchilarning savodxonligini sezilarli darajada tezlashtirdi [3]. Uning darsliklari nafaqat savod o’rgatish, balki bolalarda tartib-intizom, mehnatsevarlik va millatga muhabbat tuyg’usini shakllantirishga xizmat qilgan.

Abdulla Avloniyning “Turkiy guliston yohud axloq” asari o’zbek pedagogik tafakkurida axloqiy tarbiyaning yaxlit tizimi sifatida alohida o’rin tutadi. Avloniy tarbiyani “hayot-mamot” masalasi deb atab, oila, maktab va jamiyat birgalikda olib boradigan tarbiyaviy jarayonning uzviyligini ta’kidlaydi [5]. Uning fikricha, har bir millat o’z farzandlarini ona tilida, milliy urf-odatlar va axloqiy qadriyatlar ruhida tarbiyalashi kerak, aks holda millat o’z mustaqil yo’lidan adashishi mumkin.

Abdurauf Fitrat o’z asarlarida millatning kelajagi bevosita yoshlarning ma’rifatliligi va milliy g’ururi bilan bog’liq ekanligini ta’kidlab, “munozara” uslubidagi asarlari orqali yoshlarni mustaqil fikrlashga, eski va yangi ta’lim tizimini tanqidiy qiyoslashga undadi [6]. Fitratning pedagogik qarashlarida til, din va milliy o’zlikni anglash masalalari uzviy bog’liqlikda talqin etiladi.

Umuman olganda, jadid ma’rifatparvarlarining ta’limiy qarashlarida quyidagi umumiy g’oyalarni ajratib ko’rsatish mumkin: ona tilida ta’lim berishning ustuvorligi; dunyoviy va diniy bilimlarning uyg’unligi; ayollar ta’limiga e’tibor; milliy matbuot va kitobning tarbiyaviy roli; millat taqdirini yoshlar ma’rifati bilan bog’lash.

Milliy identitet shaxsning muayyan millatga mansubligini anglash, o’zini shu millatning ajralmas qismi sifatida his etish hamda uning tarixiy, madaniy va ma’naviy merosi bilan faxrlanishini ifodalovchi murakkab ijtimoiy-psixologik va ma’naviy hodisadir. Milliy identitet insonning o’zligini belgilovchi muhim omillardan biri bo’lib, u shaxsning dunyoqarashi, qadriyatlari, fuqarolik pozitsiyasi va ijtimoiy faolligiga bevosita ta’sir ko’rsatadi. Ayniqsa, globallashtirish jarayonlari kuchayib borayotgan bugungi davrda milliy identitetni asrash va rivojlantirish jamiyat barqarorligi hamda milliy taraqqiyotning muhim sharti sifatida namoyon bo’lmoqda.

Milliy identitetning tarkibiy qismlari o’zaro uzviy bog’langan bo’lib, ular shaxsning milliy o’zligini shakllantirishda muhim rol o’ynaydi. Avvalo, ona tili va uni mukammal egallash milliy identitetning asosiy tayanchidir. Til nafaqat muloqot vositasi, balki xalqning tarixiy xotirasi, tafakkuri, madaniyati va ma’naviy merosini avloddan avlodga yetkazuvchi muhim omildir. Shu bois talabalarda davlat tiliga hurmat, uning boy imkoniyatlarini chuqur o’zlashtirish va amaliy faoliyatda samarali qo’llash ko’nikmalarini rivojlantirish milliy o’zlikni mustahkamlashning muhim yo’nalishlaridan biri hisoblanadi.

Milliy tarix va tarixiy xotira ham milliy identitetning ajralmas tarkibiy qismidir. O’z xalqining o’tmishini, buyuk ajdodlari hayoti va faoliyatini, milliy davlatchilik taraqqiyoti bosqichlarini chuqur bilgan yoshlar kelajakka nisbatan mas’uliyat hissi bilan yashaydilar. Tarixiy xotira milliy g’urur, vatanparvarlik va fuqarolik mas’uliyatini shakllantirishga xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan, oliy ta’lim muassasalarida tarixiy merosni chuqur o’rganish, tarixiy obidalar, muzeylar va arxiv materiallaridan foydalanishga asoslangan ta’lim faoliyatini keng yo’lga qo’yish muhim ahamiyat kasb etadi.

Milliy madaniyat, urf-odat va an’analar ham yoshlarning milliy identitetini shakllantirishda beqiyos o’rin tutadi. Xalq og’zaki ijodi, milliy adabiyot, san’at, musiqa, teatr, xalq hunarmandchiligi, milliy bayramlar va marosimlar yosh avlodning milliy qadriyatlarga hurmat ruhida kamol topishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, mehr-oqibat, bag’rikenglik, mehmondo’sstlik, kattalarga hurmat, kichiklarga izzat, oila qadriyatlariga sadoqat kabi umumiy milliy qadriyatlar tizimi shaxsning axloqiy fazilatlarini rivojlantirib, uning jamiyatdagi ijtimoiy moslashuviga ijobiy ta’sir ko’rsatadi.

Milliy identitetning yana bir muhim tarkibiy elementi Vatanga muhabbat va milliy g’urur tuyg’usidir. O’z yurtining ravnaqi, tinchligi va taraqqiyotiga daxldorlik hissini shakllantirish talabalarda fuqarolik pozitsiyasini mustahkamlaydi, ularni ijtimoiy tashabbuskorlikka, jamiyat hayotida faol ishtirok etishga undaydi. Bunday fazilatlar kelajakda yuqori malakali, ma’naviy barkamol va vatanparvar mutaxassislarni tayyorlashning muhim omili hisoblanadi.

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart

Talabalik davri shaxsning dunyoqarashi, e’tiqodi, kasbiy kompetensiyasi va fuqarolik mas’uliyati shakllanadigan eng muhim bosqichlardan biridir. Mazkur davrda yoshlar yangi bilimlarni egallash bilan birga, o‘z hayotiy tamoyillari va qadriyatlar tizimini ham shakllantiradilar. Shu sababli oliy ta’lim muassasalarida milliy identitetni rivojlantirishga qaratilgan ma’naviy-ma’rifiy tadbirlar, tarixiy-madaniy merosni o‘rganish, milliy qadriyatlarni targ‘ib etish hamda yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bo‘yicha tizimli ishlarni amalga oshirish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Bu jarayonda jadid ma’rifatparvarlarining pedagogik va ma’rifiy qarashlari alohida ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Jadidlar ta’limni millat taraqqiyotining asosiy omili sifatida baholaganlar va yosh avlodni zamonaviy bilimlar bilan qurollantirish orqali jamiyatni taraqqiy ettirish mumkinligini asoslab berganlar. Ularning ilgari surgan g‘oyalari bugungi kunda ham zamonaviy ta’lim tizimi va tarbiya konsepsiyalarining mazmuni bilan uyg‘unlashib bormoqda.

Xususan, Behbudiyning ilm-ma’rifatni jamiyat taraqqiyotining bosh omili sifatida e’tirof etishi bugungi uzluksiz ta’lim konsepsiyasi bilan hamohangdir. Uning fikricha, inson umr bo‘yi bilim olishga intilishi, o‘z ustida muntazam ishlashi va zamon talablariga mos ravishda o‘z salohiyatini rivojlantirib borishi zarur. Mazkur yondashuv bugungi kunda talabalarda mustaqil ta’lim olish kompetensiyasini, tanqidiy fikrlashni hamda innovatsion faoliyatga tayyorlikni shakllantirishda muhim metodologik asos bo‘lib xizmat qilmoqda.

Abdulla Avloniyning oila, maktab va jamiyat hamkorligi haqidagi qarashlari esa zamonaviy pedagogikadagi uzluksiz tarbiya tizimining tarixiy ildizlarini tashkil etadi. Avloniy tarbiya faqat ta’lim muassasasining vazifasi emas, balki oilaviy muhit, ijtimoiy muhit va keng jamoatchilikning hamkorlikdagi faoliyati natijasida samarali bo‘lishini ta’kidlagan. Bugungi kunda oliy ta’lim muassasalarida ota-onalar, mahalla va jamoat tashkilotlari bilan hamkorlikni rivojlantirish ana shu g‘oyalarning amaliy ifodasidir.

Abdurauof Fitratning mustaqil va tanqidiy fikrlashga asoslangan pedagogik qarashlari bugungi kompetensiyaviy ta’lim yondashuvining tarixiy negizlaridan biri sifatida e’tirof etiladi. Fitrat yoshlarni tayyor bilimlarni yodlovchi emas, balki voqelikni tahlil qila oladigan, mustaqil xulosa chiqaradigan, yangilik yaratishga intiladigan shaxs sifatida tarbiyalash zarurligini ilgari surgan. Mazkur tamoyillar bugungi innovatsion ta’lim texnologiyalari, muammoli ta’lim, loyiha metodlari va interfaol o‘qitish usullarining mazmuni bilan uyg‘unlashadi.

Munavvar qori Abdurashidxonovning ona tilida ta’lim berish haqidagi qarashlari esa bugungi davlat tili siyosatini mustahkamlash, milliy madaniyatni asrab-avaylash va yosh avlodning milliy o‘zligini shakllantirishda alohida ahamiyatga ega. Ona tilida sifatli ta’lim olish talabalarning fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi, milliy adabiyot va madaniyatni chuqur o‘zlashtirishga imkon yaratadi hamda milliy qadriyatlarga hurmat tuyg‘usini mustahkamlaydi.

Shunday qilib, jadid ma’rifatparvarlarining ilm-fan, ta’lim, tarbiya, milliy til, ma’naviyat va vatanparvarlikka oid g‘oyalari bugungi oliy ta’lim tizimida talabalarning milliy identitetini shakllantirishning muhim nazariy va metodologik manbai hisoblanadi. Ularning pedagogik merosidan zamonaviy ta’lim texnologiyalari bilan uyg‘un holda foydalanish yoshlarning milliy o‘zligini anglashini chuqurlashtirish, ma’naviy barkamolligini yuksaltirish, fuqarolik mas’uliyati va vatanparvarlik tuyg‘usini mustahkamlashga xizmat qiladi. Shu bois jadidlar merosini ta’lim-tarbiya jarayoniga keng joriy etish nafaqat tarixiy merosni asrash, balki zamonaviy raqobatbardosh, milliy qadriyatlarga sodiq va intellektual salohiyatli kadrlarni tayyorlashning muhim pedagogik sharti sifatida alohida ahamiyat kasb etadi.

Jadid ma’rifatparvarlari merosidan oliy ta’lim tizimida foydalanishning quyidagi amaliy yo‘llari taklif etiladi:

1. O‘quv dasturlari va fanlar mazmuniga (“Milliy g‘oya va ma’naviyat asoslari”, “O‘zbekiston tarixi”, “Adabiyot” kabi fanlarga) jadid ma’rifatparvarlarining hayoti va ijodiy merosini chuqurroq integratsiya qilish;

2. jadid asarlari asosida davra suhbatlari, debat va munozaralar tashkil etish orqali talabalarning mustaqil fikrlash va milliy o‘z-o‘zini anglash qobiliyatini rivojlantirish;

3. jadid ma’rifatparvarlari faoliyat yuritgan tarixiy joylar, muzeylar va yodgorliklarga ta’limiy sayohatlar tashkil etish;

4. talabalar ishtirokida ilmiy-amaliy konferensiyalar, ijodiy va loyiha ishlari orqali jadidchilik merosini zamonaviy ijtimoiy muammolar bilan bog‘lab tahlil qilish ko‘nikmalarini shakllantirish;

5. ma’naviy-ma’rifiy tadbirlar, milliy bayramlar va yodgorlik kunlarini nishonlashda jadid merosidan foydalanish orqali talabalarda vatanparvarlik va milliy g‘urur tuyg‘usini mustahkamlash.

Bunday yondashuv talabalarni nafaqat nazariy bilim bilan qurollantiradi, balki ularda milliy qadriyatlarga ichki ehtiyoj va shaxsiy munosabat shakllantiradi, bu esa milliy identitetning barqaror

**“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi
onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart
asosini tashkil etadi.**

Xulosa qilib aytganda, jadid ma’rifatparvarlarining ta’limiy-pedagogik merosi bugungi kunda ham o‘z dolzarbligini yo‘qotmagan boy ma’naviy-pedagogik xazina hisoblanadi. Behbudiy, Munavvar qori, Avloniy, Fitrat kabi ma’rifatparvarlarning ilm-ma’rifat, ona tili, milliy g‘urur va axloqiy tarbiya haqidagi g‘oyalari zamonaviy oliy ta’lim tizimida talabalarda milliy identitetni rivojlantirishning samarali pedagogik manbai bo‘lib xizmat qilishi mumkin. Mazkur merosni o‘quv jarayoniga, tarbiyaviy tadbirlarga va talabalarning mustaqil ijodiy faoliyatiga izchil tatbiq etish — ma’naviy yetuk, vatanparvar va milliy o‘z-o‘zini anglash darajasi yuksak yosh avlodni tarbiyalashning muhim shartlaridan biridir.

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, oliy ta’lim muassasalarining tarbiya bo‘limlari va professor-o‘qituvchilariga jadid merosini fanlar mazmuniga integratsiya qilish, talabalar bilan tarbiyaviy ishlarni jadidchilik g‘oyalari asosida tashkil etish, shuningdek ushbu yo‘nalishda metodik qo‘lanmalar ishlab chiqish tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Qosimov B. Milliy uyg‘onish: jasorat, ma’rifat, fidoyilik. – Toshkent: Ma’naviyat, 2002. 320 b.
2. Behbudiy M. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Ma’naviyat, 1999. 232 b.
3. Munavvar qori Abdurashidxonov. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Ma’naviyat, 2004. 192 b.
4. Hoshimov Yu. Milliy g‘oya: targ‘ibot texnologiyalari va atamalar lug‘ati. – Toshkent: Akademiya, 2007. 264 b.
5. Avloniy A. Turkiy guliston yohud axloq. – Toshkent: O‘qituvchi, 1992. 160 b.
6. Fitrat A. Tanlangan asarlar. III jild. – Toshkent: Ma’naviyat, 2003. 304 b.
7. Musurmonova O. Yuksak ma’naviyat yengilmas kuch. –Toshkent: Ma’naviyat, 2008. 176 b.
8. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020.

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart

	S.Abdullaev, O.Karimjanov	
55.	Avtomobillarni chorrahada harakatlanishi S.Usvaliyev	207
56.	Tabiat va jamiyat munosabatlari falsafasida ekologik ongning shakllanishi va barqaror rivojlanish metodologiyasi X.Abdukarimov	209
57.	Oliy ta’lim muassasalarida talabalarni ilmiy faoliyatga yo’naltirish jarayonlarini boshqarishning innovatsion pedagogik mexanizmlari S.Xoshimov	212
58.	Dispers to’ldiruvchi poliamidlar asosidagi nanokompozit materiallar va ularning bugungi kundagi qo’llanilishi M.Qurbonov, A.Umarov, X.Quchqarov, O.Ergasheva	214
59.	Poliamid asosidagi kompozitsion materiallarning xossalari va ishlab chiqarish usullari M.Qurbonov, A.Umarov, X.Quchqarov, M.No’monova	218
60.	Poliamid-6 asosidagi temir oksidli kompozitlarni tadqiq etish usullari M.Qurbonov, A.Umarov, X.Quchqarov, Z.Ne’matullayeva	223
61.	Jadid ma’rifatparvarlari ta’limiy qarashlari asosida talabalarda milliy identitetni rivojlantirishning tarbiyaviy imkoniyatlari M.Sharofiddinov	226
62.	Raqamli transformasiya sharoitida hududlarning investitsion jozibadorligi va innovatsion klasterlarni rivojlantirish istiqbollari Z.Alijonova	230
63.	Talabalarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirishning psixologik-pedagogik xususiyatlari. X.Bazarov	228